

ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИДАН ОЗОД ҚИЛИНАЁТГАН МАҲКУМЛАРНИ ИЖТИМОЙ РЕАБИЛИТАЦИЯСИ ВА АДАПТАЦИЯСИНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

¹Қодиров Қувонч

ИИБ Академияси Жазони ижро этиш фаолияти кафедраси
доценти, т.ф.б.ф.д

²Жабборов Турамурад Эркинжон ўғли

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7478990>

Маҳкумлар орасида муассаса ҳаётига тез кўникиб кетадиганлари туфайли жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинаётган маҳкумларни ижтимоий реабилитацияси ва адаптациясини амалга ошириш зарур бўлади чунки маҳкумлар озодликка чиқишганда ўз йўлларини топмоғи лозим.

Яъни муассасанинг одатлари ва анъаналарини обдан ўрганиб, ички дунёқарашидан келиб чиқиб, бошқа маҳкумлар билан осон чиқишиб кетганлардан сўнг ташқи дунё билан алоқа ажраганлиги туфайли турли психологик муаммоларга дуч келади. Шунинг учун озод бўлган маҳкумларда эса ушбу жараён жуда қийин кечиши мумкин. Бу ҳолни қуйидагича тушунтириш мумкин: айрим маҳкумлардаги эски стереотипнинг янгиси, яъни ташқи таъсирлар туфайли пайдо бўлганидан унчалик фарқ қилмаслиги уларнинг ҳар қандай ҳолатга тезда кўникиб кетишларига сабаб бўлади¹.

Агар муассасадаги турмуш тарзи озодликдаги шароитга мослаштириб муассасалардаги турмуш тарзидан тубдан фарқ қиладиган бўлса ва янги талаблар эскиларига тўғри келмаса, у ҳолда коррекциялаш – «алмашилиш» қонунияти юзага келади. Натижада янги фикр ва қарашлар ўрнини эскилари эгаллайди ҳамда стереотип (одат)нинг синишига олиб келади. Бу эса кўпгина кишиларга жуда ёмон таъсир қиладди. Одатда, шундай ҳолларда маҳкумнинг ички дунёсида қарама-қаршилиқлар вужудга келади².

Маҳкумнинг озодликка мослашиб кета олмаслигига қуйидаги объектив ва субъектив омиллар таъсир кўрсатиши мумкин:

– озодликка чиққан маҳкумнинг бошқа фуқароларлар билан муомалага

¹ Леус Э.В., Соловьев А.Г. Адаптационные технологии ресоциализации несовершеннолетних осужденных //Психология и право. – 2012. – т. 2. – №. 3.

² Чигринец е. А. Проблемы социальной адаптации осужденных и реабилитация лиц, освобожденных из мест лишения свободы //Закон и право. – 2019. – №. 8. – С. 98-100

тез кириша олмаслиги ёки ташқи таъсирларга ўта юқори даражада берилувчанлиги;

– маъмуриятнинг тарбиявий ишлар олиб боришга қаратилган фаолиятига қарши маҳкумнинг ҳаракатлари;

– маҳкумнинг муқаддам бир неча маротаба судланганлиги;

– педагогик тартиб-қоидаларга нисбатан маҳкумнинг маънавий жиҳатдан тубанлик даражаси³.

Ижтимоий ҳаётга жамоага қўшилиб кетишдаги тўсиқларни енгиб ўтишини ундаги ўзига хос жараённинг яширин даври деб ҳисоблаш мумкин. Уларни қуйидаги учта йўналиш бўйича ўрганиб чиқиш мумкин:

1) янги шароит (муассаса)га мослашиш;

2) жамоага нисбатан дастлабки муносабатларнинг маҳкумда шаклланиб бориши;

3) маҳкумнинг жамоада ва кичик гуруҳда ўз ўрнини топиши.

Маҳкумнинг бу жараёнларга қандай мослашиши келгусидаги тарбияси ва тўғри йўлга киришига сезиларли таъсир қилади. Агар тарбиячилар, маҳкумлар билан тарбиявий иш олиб боришнинг асл мақсади, моҳияти, мазмуни ва қонун-қоидаларини чуқур тушунсалар, қийин ҳолатлардаги ёхуд кутилмаган ҳодиса ва мураккаб жараёнлардаги муаммоларни тўғри ҳал қила оладилар. Барча ходимлар, педагоглар, тарбиячилар бунга доимо эътибор қаратишлари лозим.

«Маҳкумларни ахлоқан тузатиш ва тарбиявий ишларни намунали амалга ошириш учун умумий ва якка тартибли тарбиявий ишларнинг аниқ тизимини ташкил этиш талаб қилинади. Психологик-педагогик адабиётларнинг ушбу муаммога бағишланган тармоқлари таҳлили ва жазони ўташ муассасаларидаги энг яхши педагогик жамоаларнинг малакасини ўрганиб чиқиб, жойларда олиб бориладиган тарбиявий ишларни маълум бир даврларга ажратиш лозим» , – дейди психолог олимлар В. Г. Деев ва П. П. Прокопов. Жумладан, улар қуйидаги даврларга бўлишган:

биринчи давр – жамият ҳаётига мослашиш даври. Бунда тарбиячи ҳар бир маҳкумнинг ижобий ва салбий хислатларини таҳлил этиб, салбийларини бартараф этиш ҳамда ижобийларини кўпайтириш йўллари излайди. Уларнинг ўзига хос хусусиятлари ва педагогик муҳитни инобатга олиб, бутун жазо муддати давомида маҳкумларнинг амалга оширадиган аниқ вазифалари ҳамда тарбиявий ишларнинг бош йўналишларини ходим

³ Пенитенциар психология: Маърузалар курси / Сирлиев б.Н., Душанов Р.Х. Сирлиев Э.Н., Калонов И.Х., Таджибаева д.А. ва бошқ.; Масъул муҳаррир Ш.т. Икрамов. – т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016. – 308 б.

белгилаб олади. Бу давр 1,5–2 ой давом этади;
иккинчи давр – коррекциялаш (тўғри йўлга солиш) даври бўлиб, унда мўлжалланган тарбиявий ишлар дастурини амалга ошириш бошланади. Бу жараёнда маҳкумларнинг салбий қарашлари, ёмон одатлари ижобий томонга йўналтириб борилади. Бунда маҳкумларнинг ижобий хислатлари эътиборга олинади;

учинчи давр – реадаптация (маҳкумларни озод қилишга тайёрлаш) даври бўлиб, ЖИЭМ маъмурияти озодликдан маҳрум этилган шахснинг жазо муддати тугашига узоғи билан уч ой қолганида уни озодликка чиқаришга тайёрлаш ишларини бошлайди, ижтимоий ҳаётга мослашувига монелик қилаётган омилларни аниқлайди, унинг муассасадан озод бўлганидан кейинги ҳуқуқ ва бурчларини тушунтирадилар. Ушбу босқичда маҳкумнинг тўғри йўлга кирганлиги, давлат, жамият ва меҳнатга муносабатининг яхши томонга ўзгарганлик даражаси аниқланади. Шунини алоҳида қайд этиш лозимки, юқоридаги санаб ўтилган барча тарбиявий иш босқичлари маҳкумларни тарбиялашда ўзаро боғлиқ⁴.

Балоғат ёшига етмаганларнинг катталарга нисбатан тарбияланиш даражаси маҳкумликда қуйидагича бўлиши мумкин:

– вояга етмаган маҳкумлар билан тарбиявий иш олиб бориш жараёнининг дастлабки даражасида маҳкум озодликдан маҳрум этилгач, ушбу жараёни кучли ҳаяжон билан қабул қилади ва қаттиқ хафа бўлади. Бу эски турмуш тарзининг бошқа шароитга айланиши билан юзага келади. Ёш маҳкум кўп вақт ота-она ва яқинларидан йироқ бўлишини ўйлаб тушкунликка тушади. Ҳаёт тарзининг шиддат билан ўзгариши ёшларда салбий руҳий ўзгаришларни юзага келтиради.

Маълум фурсат ўтиши билан турли сиёсий-тарбиявий ишлар таъсирида маҳкумлар тарбиянинг асосий мақсадини, ўзларининг ёмон одатларидан воз кечиш зарурлигини англаб етадилар.

– маҳкумлар билан тарбиявий иш олиб бориш жараёнининг иккинчи даражасида улар меҳнатда, ўқишда, жамоат ишларида ўрнатилган кўрсатишлари ҳамда муассаса тартиб-қоидаларини бузмасликлари керак бўлади. Шу билан бирга, маҳкумлар яхши хулқ-атворда бўлиш ва муассасадаги тартиб-қоидаларга бўйсунуши шартлигини англайдилар.

– тарбиялашнинг учинчи даражасида маҳкумнинг ахлоқан тузалиш йўлига ўтганлиги, онгининг шакланганлиги, яхши хулқ-атворга эга эканлиги билан ажралиб туради. Уларнинг тарбияланган-лик даражаси маҳкумнинг

⁴ Садчикова С. А. Ресоциализация и социальная адаптация осужденных женщин //научные достижения и открытия современной молодёжи. – 2017. – С. 232-234.

фаолияти ва ўзини тутишни қанчалик бошқара олиши билан белгиланади. Тарбиячилар маҳкумнинг фаолиятидаги ўзгаришларга қараб, унинг тўғри йўлга кирганлигининг асосий мезонини аниқлайдилар. Тарбияланаётган маҳкумларни уч гуруҳга ажратиш мумкин:

- 1) ўз ҳаракатлари, қилмишлари ва ўзини тутишда мавҳумликка эга бўлганлар;
- 2) ахлоқан тузалиш йўлига кириш ва ҳалол меҳнат қилишни хоҳламайдиганлар;
- 3) умуман тарбияланишни хоҳламайдиган, муассаса тартиб-қоидаларини қўпол равишда бузувчи ва жамоатчилик ишларида иштирок этмайдиганлар⁵.

Белгиланган вазифаларни амалга оширишдаги баъзи омиллар туфайли тарбия жараёни охирига етмай қолиши мумкин. Аксарият маҳкумларнинг ўта тубанлиги каби сабаблар кўзланган мақсадга эришишга тўсқинлик қилади. Жазо муддатини ўтаб чиққан маҳкум-ларнинг кўпчилик қисми ҳаётда тўғри йўлга кирсаларда, айримлари жазони ижро этиш муассасасида яхши тарбияланмаганликлари учун қайта жиноят содир этадилар.

ЖИЭМда тарбиявий ишларнинг аниқ ва пухта ташкил этилиши жазони ўтаётган маҳкумларнинг ахлоқан тузалиш жараёни тезла-ши-ши-га ҳамда жазони ўтаб чиққач, уларнинг ижтимоий ҳаётга тез мос-ла-шиб кетишларига пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Жиноят-ижроия кодексининг 97-моддасида тарбиявий иш озод-лик-дан маҳрум этишга ҳукм қилинган шахсларни ахлоқан туза-тиш-нинг асосий воситаларидан бири деб кўрсатиб ўтилган. Дарҳақи-қат, тарбиявий ишлар маҳкумларнинг хулқ-атворига таъсир қилиш, улар-нинг хулқини ижобий томонга қаратиш усуллари, воситалари ва услуб-лари-нинг йиғиндиси ҳисобланади.

ЖИЭМда тарбиявий ишларни ташкил қилиш жиноят содир этган шахслар билан боғлиқ бўлганлиги сабабли Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодекси билан тартибга солинади. Унда жазони ўташ режими ҳамда маҳкумларни ахлоқан тузатишнинг бир қанча воситалари кўрсатилган. Жумладан, тарбиявий иш озодликдан маҳрум этилганларга таъсир қилиш ва ахлоқан тузатиш воситаси сифатида ҳам таъкидланган. Аммо жазони ижро этиш қонунчилигида тарбиявий ишга таъриф

⁵ **Пенитенциар психология:** Маърузалар курси / Сирлиев Б.Н., Душанов Р.Х. Сирлиев Э.Н., Калонов И.Х., Таджибаева Д.А. ва бошқ.; Масъул муҳаррир Ш.Т. Икромов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016. – 308 б.

берилмаган, фақат Жиноят-ижроия кодексининг 14-бобида тарбиявий иш олиб бориш тартиби белгиланган. Жазони ижро этиш масаласи билан боғлиқ айрим адабиётларда ушбу тушунча маънавий-ҳуқуқий тарбиялаш, маҳкумларнинг онглилик даражаси, маданияти, интизомлилик даражасини ошириш, ижобий хислатларининг юзага келишига туртки бериш, шу билан бирга озодликдаги ҳаётга нисбатан қизиқишларини уйғотиш каби тадбирлар йиғиндиси⁶дан иборатдир, дейилади.

ЖИЭМда тарбиявий ишлар олиб бориш амалиётидан маълумки, маҳкумларни озодлик ва кейинги ҳаётга психологик жиҳатдан тайёрлашда айрим тадбирларни тез-тез ва жуда кўп ўтказиш билан ижобий натижага эришиб бўлмаслик ҳам мумкин. Муваффақиятга эришиш учун чуқур ўйлаб белгиланган тарбия шакллари, услублари, методларини татбиқ қилиш ва тарбиялашнинг янгича йўллари ишлаб чиқиш зарур.

Ш. Қушбоқовнинг фикрича, жазони ижро этиш муассасалари ҳуқуқни муҳофаза қилиш функциялари, жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўйича ташкил этилган, ички ташкилий бирдамликка, қонун доирасида қатъий белгиланган ваколатларга эга бўлган⁶ ташкилот сифатида эмас балки маҳкумларнинг тарбиясини қайта шуғулланувчи ташкилот сифатида қараш зарур.

Тарбиявий ишларнинг сифати ЖИЭМ ходимларининг ғоявий-сиёсий етуклигига боғлиқ. Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти И.Каримовнинг «Кучли ғояга эга бўлишимиз керак. Бу билан биз жиноят йўлига кириб кетганларни жамиятнинг ҳақиқий аъзоси бўлишига қайтаришимиз мумкин», – деб таъкидлаганлари бежизга эмас.

Маҳкумларни тарбиялашдаги вазифаларнинг аниқ режалаштириб олиниши мақсадга мувофиқдир. Бировни тарбия қиладиган инсоннинг ўзи яхши тарбия кўрган бўлиши керак. Айниқса ЖИЭМда тарбиявий ишларни олиб боровчилар юқори ахлоқий сифатларга эга, ҳақиқатгўй, ростгўй бўлишлари лозим. Улардан мавқе, обрў ва машаққатли меҳнат талаб қилинади. Кўпинча, маҳкумлар қаттиққўл, талабчан, лекин одил тарбиячиларни ҳурмат қилишади.

Тарбиявий ишлар муваффақияти педагогик маҳоратнинг қай даражадалигига ҳам боғлиқ. Ходим ўз устида мунтазам ишлаш билан бирга дунёқарашини кенгайтириб, ҳуқуқий ва дунёвий билимларини бойитиб бориши зарур.

Ходимнинг ташкилотчилик қобилияти тарбиявий ишларни ташкил этиш,

⁶ Қушбоқов Ш. ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИНИНГ ЮРИДИК ШАХС СИФАТИДАГИ ТУШУНЧАСИНИНГ ТАСНИФИ //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 58-63.

маҳкумларни озодлик ва кейинги ҳаётга психологик жиҳатдан тайёрлаш фаолияти билан белгиланади.

Туркум (отряд) бошлиғи яхши ташкилотчи бўлса, барча ишларни доимо ўзи бажаравермай ходимларга тақсимлаб беради ва бажарилишини назорат қилади. Тарбиявий ишларнинг бир хил тарзда олиб борилиши билан ижобий натижага эришиш қийин кечади. Ўтказиладиган ҳар бир тадбирга алоҳида қараш, дид билан ижодий ёндашиш керак.

Демак, ЖИЭМ маъмурияти тарбиявий ишларни ташкиллаштириш билан чекланиб қолмай, балки аниқ режалар асосида муассаса ходимларининг ғоявий-сиёсий, мафкуравий, хизмат тайёргарлиги ва педагогик маҳоратларини ошириш йўллари амалда қўллашлари лозим.

Муассаса муҳитини яхшилаш билан бирга, маҳкумларнинг мослашув жараёнида ва озодликдаги ҳаётга тайёрлаш каби жуда муҳим ишларни амалга оширишда ЖИЭМ психологларининг ўрни беқиёс.

Психологнинг фаолияти изоляцияланган ҳолатда эмас, балки аниқ бир бошқарув тизимида олиб борилиши керак. Жазони ижро этиш муассасаларида вужудга келган тизимни ҳисобга олган ҳолда уларнинг вазифаларини аниқлаб олиш имконияти юзага келади. Психологлар ишининг самарадорлиги уларга юклатилган вазифаларга ҳам узвий боғлиқ бўлади.

Афсуски, баъзи раҳбарлар педагогик жараёнларда психологларнинг ўрни қанчалик аҳамият касб этишини яхши тушунмайдилар. Натижада айрим психологлар илмий иш билан шуғулланадилар ёки амалиётдаги бирорта ходимнинг ўрнига ишлаб юрадилар. Бундай ёндашув ахлоқ тузатиш масаласининг самарали ҳал этиш ҳамда маҳкумларни озодликка ва кейинги ҳаётга психологик жиҳатдан тайёрлашга тўсқинлик қилади.

Меъёрий ҳужжатларга кўра, жинсий жазони ижро этиш муассасасининг психолог ходимлари олдида қўйилган вазифалар асосан қуйидагилардан иборат:

- жинсий жазони ижро этиш муассасаларида ижобий, маънавий, психологик муҳитни шакллантириш;
- маҳкумлар ўртасида психологик-педагогик йўналишдаги тарбиявий ишларни кучайтириш;
- маҳкумларнинг шахсий, психологик, демографик, криминоген ва бошқа хусусиятларини инобатга олган ҳолда тоифаларга тақсимлаш;
- жазони ижро этиш муассасаси ходимлари томонидан психология ва педагогика асосларини батафсил ўрганиш;
- ИИВ жазони ижро этиш муассасалари қошида психологик малакани

ошириш бўйича мактаблар ташкил этиш;

– ЖИЭМ ходимларининг сиёсий, ишбилармонлик ва шахсий сифатларини ўрганиш;

– илғор жазони ижро этиш муассасалари фаолиятини намуна сифатида амалиётга татбиқ қилиш;

– маҳкумларни янги ҳаёт тарзига мослаштириш ва озодликка тайёрлаш.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, жазони ижро этиш муассаса-ларидаги айрим ишлар психологларнинг иштирокисиз амалга оширилмайди.

Илмий ва амалий тадқиқотлар натижасида ЖИЭМдаги психологларнинг қандай вазифани бажаришлари зарурлиги тўғрисида ягона фикрга келиб олинса мақсадга мувофиқ бўлади.

Психологларнинг вазифаларини белгилашда ҳар томонлама ёндашиш лозим. Айрим муаллифлар: «Психологларга маҳкумнинг шахсини аниқлаш, улар билан тарбиявий ишларни ташкил этиш учун тавсиялар бериш вазифаси қўйилиши керак», – дейдилар. Аммо В. Ф. Пирожковнинг фикридан келиб чиқиб, ЖИЭМ психологларининг вазифалари қуйидагилардан иборат дейишимиз мумкин:

– янги келган маҳкумларнинг ёши ва психологик хусусиятлари, ҳаёт йўли, жиноятни содир этиш сабаблари ва оқибатларини, ҳар бир маҳкумнинг жазога, жиноятчиликка муносабати, келгуси режалари кабиларни ўрганиб чиқиш асосида тарбиявий ишларнинг асосий йўналиши ва дастурларини белгилаш;

– тақсимлаш ҳайъатининг иш фаолиятида иштирок этиш;

– янги келганларнинг жазони ўташ жараёнига мослашувини ўрганиш;

– педагогик жиҳатдан нисбатан оғир аҳволдаги маҳкумлар устида чуқурроқ изланишлар олиб бориш, психологик тайёрлов ва жиноий жазони ижро этиш муассасасининг таъсирини янада мустаҳкамловчи тавсиялар бериш;

– маҳкумлар билан боғлиқ мураккаб вазиятлар юзага келганда тарбиячиларга маслаҳатлар бериш;

– тавсияларнинг бажарилишини назорат қилиш ва натижалари тўғрисида раҳбариятга маълумот бериб бориш;

– ЖИЭМ ходимлари ўртасидаги психологик билимларни бойитиш мақсадида ташвиқот ишларини мунтазам уюштириш, ташхисни амалга ошириш тартибини уларга ўргатиб бориш, маҳкумларни озодликка, яъни кейинги ҳаётга психологик жиҳатдан тайёрлаш режаларини ишлаб

чиқиш ва барча ходимларни ушбу фаолият билан таништириш⁷.

Жиноий жазони ижро этиш муассасаларидаги психологнинг бош кўрсатмаси – шахсни ва жамоанинг ташхиси, тарбиячиларга бериладиган пенетенциар маълумот ҳисобланади . В. Ф. Пирожковнинг фикрича, психологларнинг фаолияти профилактика, ташхис, профорентация, эксперт маслаҳати ва ташвиқот йўналишларидан иборат. Демак, психологнинг фаолияти фақатгина ташхис билан чегараланмайди, балки кенг қамровли фаолиятни ўз ичига олади. Психологлар кўпчилик бажара олмайдиган ишларни қила оладилар, шу боис уларнинг махсус билимларга эга бўлишлари жуда зарур.

И. П. Башкатов, А. С. Саблиналар эса психолог фаолиятига ўқув-тарбиявий, ишлаб чиқариш ва профилактик тадбир функцияларини ҳам кўшадилар . Психологнинг жазони ижро этиш муассасасидаги иш олиб бориш маданиятига қараб махсус вазифалари кўпайтириб борилади. Аввалам-бор, янги келган ва тарбияси оғир маҳкумлар билан иш олиб боришни унга топшириш мақсадга мувофиқ бўлади. Психологнинг фаолиятидаги махсус томонларни ўрганиб чиққандан кейин унга навбатдаги мураккаб вазифаларни қўйиш мумкин. Аммо барча маҳкумларнинг руҳий ҳолатини аниқлашга биргина психолог жисмонан улгуролмайди.

Психологнинг вазифаларини белгилашда, албатта, жиноий жазони ижро этиш муассасаси фаолиятидан келиб чиқиш, ушбу ти-зим ва ундаги шахсларнинг таркиби ҳамда тегишли қонунларни эътиборга олиш талаб қилинади.

Психологнинг бажарадиган иши жазони ижро этиш муассасалари олдида қўйилган мақсадларга зид бўлмаслиги керак. Унинг фаолияти қуйидаги ўзига хос хусусиятларга эга: изоляциядаги режим, барча фаолиятнинг ҳуқуқий тартибга солинганлиги, маҳкумларга таъсир этишнинг махсус воситаларидан фойдаланиш кабилар шулар жумласидандир. Агар психолог аниқ, белгиланган иш билан ўз вақтида шуғул-ланса, жиноий жазони ижро этиш муассасаларида унинг фао-лият-ти кенг қамровли ва самарали бўлади.

Иш объектидан келиб чиққан ҳолда психологнинг қуйидаги вазифаларини ажратиб кўрсатиш мумкин:

1) маҳкумнинг шахсини психологик жиҳатдан ўрганиш ва унга таъсир

⁷ Садчикова С. А. Ресоциализация и социальная адаптация осужденных женщин //НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ. – 2017. – С. 232-234.

қилиш;

2) маҳкумлар жамоаси ва салбий йўналишдаги кичик гуруҳлар устида ишлаш;

3) жазони ижро этиш муассасаларидаги шаҳодатланган ёхуд ёлланган ходимлар билан иш олиб бориш кабилар.

Юқоридаги фаолиятлар тўлалигича амалга оширилгандагина маҳкумларни ахлоқан тузатиш, янги ҳаёт тарзига мослаштириш, озодликка ва кейинги ҳаётга психологик жиҳатдан тайёрлаш сингари масалаларда ижобий натижаларга эришиш мумкин бўлади.

References:

1. Леус Э. В., Соловьев А. Г. Адаптационные технологии ресоциализации несовершеннолетних осужденных //Психология и право. – 2012. – Т. 2. – №. 3.

2. Чигринец Е. А. Проблемы социальной адаптации осужденных и реабилитация лиц, освобожденных из мест лишения свободы //Закон и право. – 2019. – №. 8. – С. 98-100.

3. Қушбоқов Ш. ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИНИНГ ЮРИДИК ШАХС СИФАТИДАГИ ТУШУНЧАСИНИНГ ТАСНИФИ //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 58-63.

4. Садчикова С. А. Ресоциализация и социальная адаптация осужденных женщин //научные достижения и открытия современной молодёжи. – 2017. – С. 232-234.

5. **Пенитенциар психология:** Маърузалар курси / Сирлиев Б.Н., Душанов Р.Х. Сирлиев Э.Н., Калонов И.Х., Таджибаева Д.А. ва бошқ.; Масъул муҳаррир Ш.Т. Икрамов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016. – 308 б.